

[9] Niemi, H., & Kousa, P. (2020). A case study of students' and teachers' perceptions in a flipped secondary school course. *Education and Information Technologies*, 25(4), 3179-3197.

[10] Redecker, C., & Punie, Y. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

[11] Selwyn, N. (2020). *Digital education: A critical introduction*. Routledge.

[12] Uibu, K., & Kikas, E. (2020). Digital competence in Estonia: National policies and initiatives. *European Journal of Education*, 55(2), 210-224.

[13] Xiao, Y. (2019). Digital transformation in higher education: critiquing the five-year development plans (2016-2020) of 75 Chinese universities. *Distance Education*. <https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1680272>.

[14] Zawacki-Richter et al. (2019). *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. 16:39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ УЗБЕКИСТАНА*

М.Н.Абдуллаева, д.филос.н., профессор

Г. Г. Гаффарова д.филос.н., профессор (ЧГПУ)

Аннотация. Основным фактором современного социально-экономического развития территории является человеческий капитал. Это становится особенно актуально при переходе к инновационной системе хозяйствования и активном развитии средств коммуникации и информационных технологий, т.е. в условиях активной цифровизации экономических отношений, их трансформации в сторону нематериальной сферы, экономики знаний, интернета вещей, больших данных, облачных технологий и пр. Эти изменения требуют реализации инновационных подходов к управлению человеческим капиталом, направленных на развитие экономики территории. В статье анализируется роль и значение человеческого капитала в цифровой экономике и цифровизация Узбекистана.

Ключевые слова: человек, человеческие капитал, общества, цифровые экономика, цифровизация, процесс, знания, образования.

На сегодняшний день уровень цифровизации страны определяет её экономическое и социальное развитие, а также конкурентоспособность на мировой

* Данная статья подготовлена в рамках проекта ПЗ-20170928696 «Концептуальная и философская методология анализа и реализации процесса реформ в Узбекистане (на основе Стратегии действий)» при Национальном университете Узбекистана.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

арене. Они не только облегчают государственное и общественное управление, упрощают жизнь людей, но также повышают качество продукции и услуг, снижают издержки, а также ещё одно важное преимущество - способствуют искоренению коррупции. На самом деле, в структуре национального богатства развитых стран мира человеческий капитал составляет большую часть.

Как вы знаете, сегодня динамика развития современного мира во многом определяется инновационной, творческой деятельностью человека, развитием науки, техники и технологий. Последними достижениями интеллектуальной деятельности человека стало создание цифровых технологий, вследствие чего был запущен процесс цифровизации экономики, общества, политики, культуры, образования. Сегодня уже выросло новое поколение молодых людей - цифровое поколение, обладающее техническим складом мышления, из которого исключен гуманистический элемент. Наука создает новую среду для жизнедеятельности человека. «Как и искусство, наука не есть просто культурное занятие человека. Наука – способ, притом решающий, каким для нас предстает все, что есть. Мы должны, поэтому сказать: действительность, внутри которой движется и пытается оставаться сегодняшний человек, все больше определяется тем, что называется наукой» (Хайдеггер, 1993. С.239).

Сегодня мир находится на грани новых глобальных изменений. В частности более широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий, Интернета, роботизация, медиатизация, технологии искусственного интеллекта, виртуальная и дополнительная реальности, Интернет Вещей (IoT – Internet of Things), большие данные (Big Data), цифровизация, ставшая результатом всего перечисленного выше, открывает для нас новые возможности (Аллахвердиев, 2020).

Под термином «цифровизация» (digitalization) всех сфер бытия человека понимается «трансформация в социально-экономической и культурной сферах посредством массового внедрения цифровых технологий, поиска, создания, обработки, обмена и передачи информации» (3). А цифровая реальность «оцифровывает» и нас, накапливает наши «цифровые следы», опережая не только вычислительную технику. Следует отметить, «цифровизация – это новая социальная ситуация «цифрового разрыва», «цифрового гражданства», «цифровой социализации»» (Сафуанов Р.М., Лехмус М.Ю., Колганов Е.А., 2029. с.117).

Мы рассматриваем современную цифровую экономику как динамичную, саморазвивающуюся систему, в которой человеческий капитал является основным источником инновационных преобразований. С.А. Коршунова подчеркивают следующие глобальные тенденции в развитии современного человеческого

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

капитала: «превращение человеческого капитала в самостоятельный фактор производства, возрастающую роль интеллектуального капитала в цифровой экономике, появление новых требований, которые современные работодатели предъявляют к человеческому капиталу» (Коршунова, 2020).

Итак, в настоящее время человеческий капитал принимает форму интеллектуального капитала, связанного с эвристической природой новых знаний. А молодое поколение становится носителем современного интеллектуального капитала, в котором активно формируются уникальные ценности, новый тип мотивации, новые формы общения и новые навыки (в том числе цифровые).

О цифровизации образовательных учреждений сегодня говорится много. Звучат прогнозы о том, что образовательная платформа онлайн-образования вытеснит университеты. Вузы стали осваивать новые форматы передачи знаний, в первую очередь, онлайн курсы [4]. В Узбекистане в связи со сложной эпидемиологической обстановкой школьники и студенты отправлены на каникулы и дистанционное обучение. Конечно, настоящая время основные изменения в образовании связаны с цифровизацией образования. А также, в процессе цифровизации фундаментально меняются сама структура обучения и организация образовательного процесса.

В настоящее время изменилась роль человека, потому что он стал главным ресурсом модернизации. Цифровые и информационные технологии оказывают существенное влияние на жизнь современного человека. То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня – уже реальность. Новейшие ИТ-разработки в образовании и других сферах экономики уверенно завоевывают ведущие позиции на рынке труда и образования. Поэтому современному человекам требуется развитие способностей, обеспечивающих деятельность в сложных многофакторных динамичных средах как природных, техногенных, социальных, информационных. Это необходимо для национальной экономики на траекторию ускоренного роста в условиях быстроменяющегося мира.

Так что же такое человеческий капитал? Как процесс оцифровки влияет на человеческий капитал?

Сегодня человек и его способности, знания, умения стали ключевым фактором процветания любого общества и экономического развития государства. Поэтому сущность «человеческого капитала», который является важным фактором развития общества, трактуется некоторыми экономистами как «резерв знаний, навыков и мотивации, которыми обладает каждый» (5). Фактически, он появляется как капитал, потому что это источник будущего дохода. Это человеческий капитал, потому что он уникален для человека и является его неотъемлемой частью.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

По словам Беккера, «человеческий капитал - это запас знаний, навыков и мотивации, который присутствует в каждом человеке. Он формируется через человеческие инвестиции (долгосрочные капитальные вложения) в форме расходов на образование, обучение в сфере производства, здравоохранения, миграции, сбора данных о ценах и доходах» (Беккер, 2003). Действительно, образование, накопление производственного опыта, здравоохранение, поиск информации представляют собой инвестиции в человеческий капитал. Образование и профессиональная подготовка повышают уровень знаний человека, то есть увеличивают объем человеческого капитала. Здравоохранение снижает заболеваемость и смертность и увеличивает срок службы человека. Миграция и поиск информации приводят к перемещению рабочей силы в места и сектора, где заработная плата выше, то есть там, где стоимость человеческого капитала выше.

Ф. Махлуп описывает этот подход следующим образом: «Необходимо отличать несовершенный труд от совершенного труда, который становится более продуктивным в результате инвестиций, которые увеличивают физические и умственные способности человека. Такое улучшение составляет человеческий капитал» (Махлуп, 1984. С.419). Конечно, сегодня человеческий капитал является основным богатством общества и ключевым фактором экономического роста. Вот почему сегодня человеческий капитал является фундаментальной ценностью общества и важным экономическим фактором.

Все реформы, проводимые в настоящее время в рамках Стратегии действий, направлены на развитие человеческого капитала. В частности, процесс оцифровки ориентирован на развитие человеческого капитала. Согласно стратегии действий, процессы оцифровка в нашей стране проводятся в больших масштабах. А также процессы оцифровки происходят во всех сферах общественной жизни. В частности, наиболее важными сферами для человека являются экономика, образование и медицина.

Например, в рамках проекта «Пять инициатив» к 2022 году во всех регионах страны будут открыты учебные центры по цифровым знаниям (12). Планируется также разработать систему электронного правительства, которая увеличит долю услуг электронного правительства до 60% к 2022 году. В частности, будет развиваться «Цифровое предпринимательство», к 2023 году объем услуг в этой области утроится, а их экспорт достигнет 100 миллионов долларов. Конечно, проведение такой работы послужит дальнейшему развитию человеческого капитала.

Следует отметить, что человеческий капитал, который включает в себя здоровье, знания и навыки, является одним из основных факторов, стимулирующих экономический рост и сокращение бедности во многих странах мира, особенно в

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Азии, в двадцатом веке. Вот почему наша страна является одной из первых стран в Центральной Азии, которая поддержала Проект по развитию человеческого капитала (13).

Цифровая экономика играет важную роль в реализации стратегии действий. Год активного инвестирования и социального развития в 2019 году ставит задачи по разработке национальной концепции цифровой экономики, которая предусматривает модернизацию всех секторов экономики на основе цифровых технологий. Исходя из этого, была поставлена цель реализации программы «Цифровой Узбекистан-2030» (Мирзиёева, 2019.). Следует отметить, что роль цифровой экономики в экономике играет важную роль в определении конкурентоспособности стран в современном мире. Потому что независимо от того, на какой сектор или сектор экономики мы смотрим, мы видим место цифровых технологий во всем. В частности, мы видим долю инновационных цифровых технологий в банковской системе страны, а также на уровне государственных услуг.

Рассматривая роль и значение человеческого капитала в цифровой экономике, обратимся к показателям, с разных сторон оценивающим степень развития цифровых экономических отношений. Необходимо отметить тот факт, что каждый из показателей, оценивающих степень цифровизации экономики, содержит в себе оценку человеческого капитала, в том числе в виде цифровых знаний и навыков использования информационно-коммуникационных технологий.

Рассматривая роль и значение человеческого капитала в цифровой экономике Л.Д. Сайфуллина утверждает, что «необходимо отметить тот факт, что каждый из показателей, оценивающих степень цифровизации экономики, содержит в себе оценку человеческого капитала, в том числе в виде цифровых знаний и навыков использования информационно-коммуникационных технологий» (Сайфуллина, 2018. С.94). Итак, человеческий капитал является одним из факторов электронного развития информационного общества наряду с ИКТ-инфраструктурой, экономической средой, а также доступом и использованием ИКТ.

Развитие цифровых технологий предъявляет новые требования к системе подготовки человеческого капитала, то есть в первую очередь в образовании. Необходимость участия в мировой цифровой экономике требует подготовки не только программистов и инженеров, но и принципиально новых видов специалистов. При этом применение цифровых технологий приведет к сокращению занятости в отношении многих профессий, а в дальнейшем приведет к полному их исчезновению. На замену придет потребность в специалистах, способных обслуживать цифровую экономику.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Знание становится необходимым компонентом человека как фактора, который регулирует и определяет жизнь и деятельность человека. В этот период наряду с физическим капиталом, принадлежащим государству, формируется человеческий капитал, который "во второй половине двадцатого века становится решающей силой в развитии общества". Таким образом, можно говорить о существенной значимости показателей, характеризующих человеческий капитал, на уровень развития цифровой экономики, информационно-коммуникационных технологий и электронного общества в целом.

Таким образом, человеческий капитал, являясь основным ресурсом цифровой экономики, несомненно, требует применения новых подходов к управлению его развитием с учетом цифровых трендов в социально-экономических отношениях. А также, будущее развитие Узбекистана будет базироваться на науке, научных, социальных и гуманитарных технологиях, цифровой экономике. При реализации стратегии действия осуществляются процессы оцифровки, основанные на технологиях создания, обработки, обмена и передачи информации. Следует отметить, в мире цифровых технологий именно гуманитарная наука позволит формулировать идеи и выносить взвешенные суждения, то есть выполнять задачи, которые не даются цифровыми алгоритмами (9). Цифровая эпоха не прошла философского осмысления. Это одно из обстоятельств, которые препятствуют выработке общего понимания сущности цифровой экономики. Эволюция черпает силы в знаниях. Сначала знания, потом поступки. В данном случае практика оцифровывания опережает процесс выработки научных знаний об этом явлении. В общем, после объявления коронавируса и вируса COVID -19 пандемией со стороны ВОЗ процесс цифровизации многократно активизировался. Миллионы людей начали более активно пользоваться цифровыми платформами.

Список литературы

1. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. – Ташкент: ИПТД “Узбекистан”, 2019. – 56 с.
2. Аллахвердиев А. Коронавирус COVID-19 – переход на цифровую экономику// <https://www.trend.az/business/it/3228214.html>.
3. Доклад. Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса», // imi.hse.ru: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://imi.hse.ru/pr2017>.
4. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход: избранные труды по экономической теории. – М.: ГУ-ВШЭ, 2003.
5. Общество и экономика . 1993, № 9 – 10.с.4.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

6. Сайфуллина Л.Д. Управление человеческим капиталом в системе цифровых экономических отношений // *Фундаментальные исследования*, №11, 2018. -С.94.
7. Сафуанов Р.М., Лехмус М.Ю., Колганов Е.А. Цифровизация системы образования // *Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика*. № 2 (28), 2019. –С.116-121.
8. Хайдеггер М. *Время и бытие*. – Москва, 1993. - С. 239.
9. Через 10 лет спрос на гуманитариев резко возрастет. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://hightech.fm/2017/02/20/1&ega1_agй (дата обращения 11.05.2020).
10. Korshunova S.A. The role and specifics of human capital in the formation of the digital economy // *Industry competitiveness: digitalization, management and integration*. 2019.Vol. 115. Springer, 2020. стр. 185-192
11. Machlup F. *The Economics of Information and Human Capital*. –Princeton,- 1984. P.419.
12. <https://uza.uz/oz/documents/ra-amli-i-tisodiyet-va-elektron-ukumatni-keng-zhoriy-etish-ch-28-04-2020>
13. <https://kun.uz/news/2018/10/11/uzbekiston-inson-kapitalini-rivozlantirish-lojiasini-kullab-kuvvatlovci-27-davlat-katoriga-kusildi>

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA INSON KAPITALINI
HUQUQIY HIMOYA QILISH: MUAMMOLAR VA HUQUQIY MEXANIZMLAR**

Mirodil Baratov

yuridik fanlar doktori, Chirchiq davlat pedagogika universiteti professori

Turg'unpo'lat Jovliev

O'zbekiston Fanlar akademiyasi Davlat va huquq instituti xodimi

Annotatsiya: maqolada raqamli transformatsiya jarayonida inson kapitalini huquqiy himoya qilish masalalari yoritilgan. Hozirgi globallashtayotgan dunyoda raqamli texnologiyalar jadal rivoj topayotgan bir paytda, inson kapitalining rivojlanishi sodir bo'lmoqda. Inson kapitali o'zi bu – malakali kadrlar, ularning bilim va ko'nikmalari, sog'lig'i hamda mehnat huquqlarining kompleks himoyasi alohida ahamiyatga ega. Binobarin, raqamli transformatsiya sharoitida yuzaga kelayotgan huquqiy muammolar, xususan, raqamli mehnat munosabatlari, masofaviy ish, intellektual mulk huquqlari va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bilan bog'liq dolzarb jihatlar tahlil qilinadi. Shuningdek, inson kapitalini huquqiy muhofaza qilishda milliy va xalqaro huquqiy mexanizmlarning o'rni, mavjud kamchiliklar va takomillashtirish yo'nalishlari va usullari tadqiq qilingan. Xususan, ushbu masalalarni hal etishda kompleks yondashuv dolzarbligi asoslab berilgan, raqamli transformatsiya sharoitida inson kapitalini huquqiy himoya qilish